
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON

Effects of physical exercise for elderly people with parkinson's disease

Priscila Emygdio¹

Fabio Gianolla²

Rodrigo Paiva³

Danilo Sales Bocalini⁴

Roberta Luksevicius Rica⁵

RESUMO

A pesquisa em foco aborda a relevante temática dos benefícios dos diferentes tipos de exercícios físicos para idosos diagnosticados com a Doença de Parkinson. O *objetivo* principal foi analisar de maneira abrangente como a prática regular de atividades físicas pode desempenhar um papel fundamental em retardar os efeitos adversos dessa condição degenerativa, contribuindo assim para a promoção de uma melhor qualidade de vida entre os pacientes. *Metodologia*: No âmbito metodológico, optou-se por conduzir um estudo de revisão de literatura, empregando pesquisas provenientes dos bancos de dados Scielo e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas para a busca foram "exercícios físicos" e "Doença de Parkinson". Essa abordagem permitiu uma análise abrangente das informações disponíveis na literatura científica, consolidando uma visão mais completa sobre a relação entre a prática de atividades físicas e os benefícios para os idosos com a Doença de Parkinson. *Resultados*: Os resultados obtidos revelaram uma consistente melhora na saúde de todos os pacientes que participaram de programas de exercícios físicos, independentemente da modalidade adotada. Esses achados sugerem que a implementação de atividades físicas na rotina de pacientes idosos com a Doença de Parkinson pode desempenhar um papel crucial na atenuação dos impactos negativos da doença, promovendo benefícios significativos para a saúde geral. *Considerações finais*: destaca-se que os resultados do estudo indicam claramente que os pacientes com Doença de Parkinson experimentaram diversas melhorias em sua saúde quando se envolveram de forma regular em programas de exercícios físicos. Essas melhorias não estão restritas a um tipo específico de exercício, sugerindo que a variedade de modalidades pode ser adaptada às necessidades individuais de cada paciente, proporcionando uma abordagem personalizada e eficaz.

Palavras-chaves: Parkinson, Atividade Física, Treinamento Físico, Exercício Físico, Parkinson.

ABSTRACT

The research in focus addresses the relevant theme of the benefits of different types of physical exercises for elderly individuals diagnosed with Parkinson's Disease. The primary *objective* was to comprehensively analyze how the regular practice of physical activities can play a crucial role in slowing down the adverse effects of this degenerative condition, thereby contributing to the promotion of a better quality of life among patients. *Methodology*: In the methodological framework, we chose to conduct a literature review, utilizing research from the Scielo and Google Scholar databases. The keywords used for the search were "physical exercises" and "Parkinson's Disease." This approach allowed for a comprehensive analysis of the information available in the scientific literature, consolidating a more complete understanding of the relationship between the practice of physical activities and the benefits for elderly individuals with Parkinson's Disease. *Results*: The findings revealed a consistent improvement in the health of all patients who participated in physical exercise programs, regardless of the adopted modality. These findings suggest that the implementation of physical activities in the routine of elderly patients with Parkinson's Disease can play a crucial role in mitigating the negative impacts of the disease, promoting significant benefits for overall health. *Final Considerations*: It is noteworthy

¹ Graduada, FEFISO, personal.priemygdio@gmail.com

² Mestre, FEFISO, gianolla@fefiso.com, <http://lattes.cnpq.br/4724784551282078>

³ Doutor, FEFISO, rodrigo@fefiso.com, <http://lattes.cnpq.br/9029016033058961>

⁴ Doutor, UFES, bocaliniht@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6290090639004596>

⁵ Doutora, FESV, robertarica@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6498356573921604>

that the study's results clearly indicate that patients with Parkinson's Disease experienced various improvements in their health when engaging regularly in physical exercise programs. These improvements are not limited to a specific type of exercise, suggesting that a variety of modalities can be adapted to the individual needs of each patient, providing a personalized and effective approach.

Key-words: Parkinson, Physical Activity, Physical Training, Physical Exercise, Parkinson.

1 INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico progressivo, causado pela degradação dos neurônios da camada ventral da parte compacta da substância negra. Essa degeneração faz com que ocorra uma diminuição na produção de dopamina, causando assim diversos sintomas, dentre eles os distúrbios motores (GONÇALVES; ALVARES; ARRUDA, 2007).

A dopamina por sua vez é definida como um neurotransmissor envolvido pelas funções motoras, cognitivas, endócrinas, compensação e emotividade. A degeneração das sinapses da dopamina pode causar tremores musculares e a rigidez, características da Doença de Parkinson (ESTEVINHO; SOARES-FORTUNATO, 2003).

As pessoas com a Doença de Parkinson apresentam uma diminuição dos neurotransmissores dopamina. A DP é uma doença crônica e progressiva do sistema nervoso central, caracterizada como uma afecção neurodegenerativa. Os autores afirmam ainda em sua pesquisa que o processo de envelhecimento está diretamente relacionado a DP devido a perda neural progressiva, conforme a idade avança (SOUZA *et al.*, 2011).

O processo de envelhecimento causa morte progressiva das células responsáveis pela produção de dopamina. Entretanto, em alguns casos há uma perda muito acelerada e com isso algumas pessoas acabam manifestando sintomas da doença. Não se sabe ao certo o que causa essa perda exagerada das células nervosas, contudo sabe-se que mais de um fator está envolvido no desencadeamento da doença.

Os sintomas motores mais comuns são tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e alterações posturais. Contudo, é possível ocorrer sintomas não voltados para a parte motora como, comprometimento de memória, depressão, alterações no sono e distúrbios do sistema nervoso autônomo. A manifestação dos sintomas é lenta e pode variar de acordo com cada paciente (LIMONGI, 2001).

Como a doença de Parkinson é incurável e degenerativa, o tratamento visa melhorar os sintomas e desacelerar sua progressão. No início não são utilizados medicamentos, contudo é importante a intervenção de medicamentos para tentar restabelecer os níveis de dopamina no cérebro. Além do uso de medicamentos farmacológicos é necessária uma equipe multidisciplinar no

acompanhamento e tratamento da doença, a fim de manter e/ou melhorar as condições de vida do paciente (STEIDL; ZIEGLER; FERREIRA, 2007).

Visando uma melhora na qualidade de vida dos pacientes portadores da Doença de Parkinson, atividade física se torna fundamental para evitar possíveis agravamentos da doença. Através da atividade física é possível melhorar sintomas como a coordenação motora gerada pelos tremores, melhorar disfunções na marcha e no equilíbrio, recuperação da musculatura, entre outros (RUBERT; REIS; ESTEVES, 2007).

Nota-se que os programas de exercícios voltados para a reabilitação dos indivíduos com DP trazem resultados positivos, porém de forma mais lenta do que para indivíduos saudáveis (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA, 2011).

Assim, esse estudo teve como objetivo analisar de maneira abrangente como a prática regular de atividades físicas pode desempenhar um papel fundamental em retardar os efeitos adversos dessa condição degenerativa, contribuindo assim para a promoção de uma melhor qualidade de vida entre os pacientes.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A importância da revisão de literatura no contexto acadêmico e científico é indiscutível, desempenhando um papel fundamental no avanço do conhecimento em diversas áreas. Em primeiro lugar, a revisão de literatura proporciona uma visão abrangente e atualizada do estado atual de um tema específico ou campo de estudo.

As bases de dados utilizadas, para a pesquisa e seleção dos artigos, foram Google Acadêmico e Scielo (Scientific Electronic Library Online). Os trabalhos selecionados tinham que possuir datas de publicação entre 2001 até 2021. Para seleção dos artigos era necessário que as palavras chaves estivessem presentes no título e/ou no resumo dos artigos e o idioma dos artigos estarem disponíveis em português e/ou inglês. Para realização desta pesquisa foi utilizado as palavras chaves: Doença de Parkinson e exercícios físicos (Parkinson 's disease, physical exercises).

3 RESULTADOS

3.1 Exercícios resistidos

Foram selecionados 4 estudos dos quais se referem a exercícios resistidos para pessoas com DP. Uma pesquisa realizada com pessoas com DP, onde foram submetidas a exercícios de resistência

convencional, 3 vezes por semana durante 12 semanas, foi constatado uma melhora na força muscular e bradicinesia dos participantes (DIBBLE *et al.*, 2009). Outro estudo realizado, onde os participantes foram submetidos a exercícios de resistência, 3 vezes na semana, durante 10 semanas, juntamente com exercícios de equilíbrio foi constatado uma melhora na força muscular e no equilíbrio, além de uma redução significativa no número de quedas (HIRSCH *et al.*, 2003).

Foram analisados exercícios de resistência, em idosos com DP, aplicados 2x na semana durante 8 semanas a 60%RM e obtiveram como resultados efeitos positivos em relação a ganhos de força muscular, além de ter tido uma boa aceitação entre os participantes (SCHILLING *et al.*, 2010).

Com uma idéia semelhante foi feito um estudo em pessoas com DP, onde estes executaram exercícios de resistência 2x por semana em um período de 10 semanas, foi verificado melhora na marcha e na força dos participantes, o estudo ainda sugere que pode ser uma intervenção não farmacológica e não cirúrgica satisfatória na melhoria de qualidade de vida dos pacientes (HASS; COLLINS; JUNCOS, 2007).

3.2 Exercícios na água

Em um estudo com intuito de analisar a caminhada dentro da água em pessoas com DP, foi sugerido que o ambiente aquático favorece uma melhora na marcha dos pacientes (SOUZA, 2019). Estudo que teve como objetivo comparar fatores físicos antes e depois do treinamento aquático, indicaram uma melhora na realização de tarefas do dia a dia, neste estudo os participantes realizaram exercícios na água durante 12 semanas, com frequência semanal de 2x e sessões de 45 minutos (AYÁN; CANCELA, 2012).

Uma pesquisa realizada com intuito de analisar dois grupos que se exercitavam na água, um grupo executou exercícios de baixa intensidade e outro que executou exercícios de resistência muscular, ambos os programas tinham duração de 60 minutos e frequência semanal de 2x na semana, a intervenção teve duração de 12 semanas. Após o final das 12 semanas foram verificados os resultados e ambos os grupos obtiveram melhorias na qualidade de vida, contudo apenas o grupo que realizou exercícios de resistência muscular teve uma mudança na mobilidade funcional (AYÁN; CANCELA, 2012).

Foram analisados dois grupos, um foi designado para realizar exercícios aquáticos e outro apenas para continuar com os usos dos medicamentos. O grupo que realizou os exercícios aquáticos, participaram de sessões de 45 minutos, 2x na semana durante 6 semanas. Ao final do estudo, o grupo

participante das atividades aquáticas, apresentou melhorias na deficiência motora (CARROLL *et al.*, 2017).

Idosos com DP foram designados a um programa de exercícios aquáticos com dupla tarefa e progressão gradual de dificuldade, com sessões de 40 minutos, com frequência semanal de 2x na semana, com intervenção de 10 semanas. Após o programa de exercícios na água houve uma melhora significativa na flexibilidade dos participantes (TONIAL *et al.*, 2019).

3.3 Pilates

Em um estudo de caso, uma voluntária realizou 24 sessões de pilates com frequência semanal de 2x na semana. Os exercícios de pilates eram específicos para fortalecimento muscular, após as 24 sessões foi constatado uma melhora na marcha e no equilíbrio. O autor ainda sugere que o método pilates pode ser uma intervenção interessante para ser usada com pessoas com DP (FREITAS; ZAGER; CAMPBELL, 2015).

Um estudo piloto com intuito de avaliar a eficácia de exercícios de pilates realizou um programa de exercícios com 16 idosos com DP, com duração de 12 semanas e frequência semanal de 2x por semana. Ao final do estudo foi relatado que o programa de pilates teve ótima adesão, além de terem proporcionado uma melhora na qualidade de vida e no condicionamento físico dos participantes (CANCELA *et al.*, 2018).

Idosos com DP submetidos a 30 sessões de pilates com enfoque em exercícios de equilíbrio, marcha e relaxamento corporal obtiveram resultados satisfatórios em parâmetros de força, flexibilidade e mobilidade após as 30 sessões. O autor ainda afirma que o pilates pode ser uma ferramenta interessante na reabilitação de idosos com DP (CARMO *et al.*, 2018).

4 DISCUSSÃO

Dos artigos que foram selecionados para o presente estudo, todos eles continham informações em relação a diversas modalidades e exercícios físicos, tendo como critério de seleção os estudos que tratavam de fatores físicos e posteriormente de fatores psicológicos de pessoas com DP (Doença de Parkinson).

A análise principal feita em relação aos artigos é de que forma e em que proporção os exercícios físicos, de diversas modalidades, podem gerar benefícios aos pacientes com DP.

Em um estudo que comparou idosos saudáveis e idosos com a Doença de Parkinson, com idades semelhantes, constatou que os parkinsonianos possuem uma aptidão física reduzida em relação aos idosos saudáveis. Foi observado uma redução progressiva na velocidade e amplitude de movimento. O artigo ainda sugere que uma possível intervenção poderia retardar esses sintomas (GOULART *et al.*, 2004). Ao analisarem um programa de atividades físicas generalizadas e sistematizadas, onde os sujeitos com DP foram submetidos a 3 sessões por semana, cada sessão foi dividida em exercícios com peso, flexibilidade e ginástica geral, as sessões eram de 30 a 40 minutos, durante 17 semanas. Foi observado uma melhora nas suas condições físicas como na força muscular, flexibilidade, agilidade e equilíbrio. O autor ainda sugere que a prática de exercícios físicos de forma regular pode diminuir o comprometimento motor causado pela doença e a não prática de exercícios aumenta esse comprometimento. Contudo, mesmo com a intervenção de exercícios físicos não foi o suficiente para se assemelhar a idosos saudáveis (LOPES, 2006).

Em contrapartida, em um estudo onde foi aplicado um treinamento de resistência de 8 semanas, com ênfase em membros inferiores, notou-se que tanto o grupo com a Doença de Parkinson como o grupo controle (idosos sem a doença), obtiveram resultados semelhantes. O autor ainda afirma que as pessoas com DP podem ter um aumento de força semelhante às pessoas sem a doença (SCANDALIS *et al.*, 2001).

Devido a grande rigidez muscular, presente em idosos com DP, foi realizado um estudo com intuito de verificar de que forma um programa de exercícios físicos podem auxiliar na melhora da amplitude de movimento de membros inferiores (MMII), independente de gênero. O programa de exercícios físicos teve duração de 8 meses, onde os idosos tinham uma frequência de 3 sessões por semana e cada sessão tinha duração média de 60 minutos. Foram realizados nesse estudo exercícios de resistência aeróbica, flexibilidade, força muscular, coordenação e equilíbrio. Foi observado um aumento na amplitude de movimento articular independente do gênero, assim restaurando e preservando movimentos, que possui grande importância para a realização de tarefas simples do dia a dia (BARBIERI *et al.*, 2014).

Em relação a atividades diárias a marcha é de grande importância, sabe-se que um dos problemas que a DP acarreta são problemas para se locomover. Estes indivíduos apresentam déficits motores na marcha. Este enfraquecimento físico pode ter relação direta com a perda de força, capacidade física e desempenho funcional (RODRIGUES-DE-PAULA *et al.*, 2011).

Em um estudo onde foi comparado o treinamento de resistência e o treinamento neurofuncional em função da marcha das pessoas com DP, foi constatado que os exercícios neurofuncionais aplicados de forma específica tiveram maiores resultados do que o treinamento de resistência. Contudo, nota-se uma melhora na qualidade de vida dos pacientes em ambos os grupos (SMAILI *et al.*, 2018).

Dada a falta de equilíbrio e força dos idosos com parkinson, um estudo analisou em que proporção o exercício de fortalecimento poderia influenciar no equilíbrio desses indivíduos. Os autores afirmam que os indivíduos que realizaram o programa de fortalecimento, tiveram resultados significativos no equilíbrio, consequentemente um decréscimo de 6 a 8% a menos no risco de queda (BERTOLDI; SILVA; FAGANELLO-NAVEGA, 2013).

Em um outro estudo os autores relatam a importância de um programa adequado de treino visando o ganho de força muscular, evitando possíveis quedas que são comuns em pessoas com DP por conta de seus distúrbios de equilíbrio (RODRIGUES-DE-PAULA *et al.*, 2011). Ainda em um estudo, realizaram uma amostra comparativa de antes e depois de indivíduos com DP que tiveram contato com exercícios realizados em piscina. Esse programa consistiu em 20 atendimentos, 2 vezes na semana tendo sessões de aproximadamente 40 minutos. Foram realizados exercícios de dupla tarefa e sua complexidade foi aumentando de forma gradual. Após as 20 sessões, foram constatadas melhorias das funções funcionais, além de uma melhora na flexibilidade dos pacientes (TONIAL *et al.*, 2019).

Nota-se que independente da modalidade os exercícios físicos possuem efeitos benéficos sobre as possíveis manifestações da DP, tendo relação direta a qualidade de vida dos pacientes. Todos os exercícios analisados apresentam possíveis melhoras, entretanto observa-se que cada modalidade possui um benefício maior em detrimento de outro. Portanto, é de extrema importância que o treinamento seja feito de forma específica, visando melhorar diversos fatores e trabalhando diferentes modalidades, a fim de ter uma melhora de forma precisa de cada manifestação da doença (BERTOLDI; SILVA; FAGANELLO-NAVEGA, 2013).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo foi possível concluir que os exercícios físicos desempenham um papel significativo na qualidade de vida dos idosos diagnosticados com a Doença de Parkinson. Essa constatação está associada à capacidade dos exercícios de desacelerar ou retardar os processos

degenerativos que podem surgir como manifestações da referida doença. No entanto, para otimizar os resultados, é crucial adotar uma abordagem abrangente, incorporando diversas modalidades de exercícios, cada uma direcionada de maneira específica para melhorar diferentes aspectos da condição.

A eficácia da prática regular de exercícios físicos é destacada, especialmente quando adaptada de forma personalizada para abordar as distintas manifestações da Doença de Parkinson. Isso sugere que um programa abrangente e individualizado pode promover resultados mais expressivos para os praticantes. Assim, propõe-se que futuras pesquisas se aprofundem em investigar cada modalidade de exercício e seus benefícios específicos, visando a compreensão detalhada de como cada uma pode influenciar positivamente os diversos estágios da doença.

A necessidade de estudos adicionais é ressaltada neste trabalho, com a sugestão de uma investigação mais aprofundada sobre os efeitos de diferentes modalidades de exercícios em diferentes estágios da Doença de Parkinson. Essa abordagem permitiria uma compreensão mais completa dos benefícios proporcionados pelos exercícios físicos, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes e personalizadas no manejo dessa condição neurodegenerativa.

REFERÊNCIAS

AYÁN, C.; CANCELA, J. **Effects of aquatic exercise on persons with Parkinson's disease: A preliminary study.** 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S07-65159711002401>. Acessado em: Fev. 2024.

AYÁN, C.; CANCELA, J. **Feasibility of 2 Different Water-Based Exercise Training Programs in Patients With Parkinson 's Disease: A Pilot Study.** 2012, Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999312002493>. Acessado em: Fev. 2024.

BARBIERI, F. A. *et al.* Efeito do exercício físico articular dos membros na amplitude de movimento de Parkinson. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 21, p. 167-173, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/K3dTVyBGkx98CPJFgq9L9FP/?lang=pt>. Acessado em: Fev. 2024.

BERTOLDI, F. C.; SILVA, J. A. M. G.; FAGANELLO-NAVEGA, F. R. Influência do fortalecimento muscular no equilíbrio e qualidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 20, p. 117-122, 2013, Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/TQhGgHgzmm9VbHDbzDj6GFS/>. Acessado em: Fev. 2024.

CANCELA, J. M. *et al.* Feasibility and efficacy of mat pilates on people with mild-to-moderate Parkinson's disease: A preliminary study. **Pesquisa de rejuvenescimento**, v. 21, n. 2, pág. 109-116,

2018, Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/rej.2017.1969>. Acessado em: Fev. 2024.

CARMO, V. S. *et al.* Aptidão física de idosos com doença de Parkinson submetidos à intervenção pelo método Pilates. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, v. 14, n. 2, 24 abr, 2018. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/7006>. Acessado em: Fev. 2024.

CARROLL, L. M. *et al.* Aquatic Exercise Therapy for People With Parkinson Disease: A Randomized Controlled Trial. **Arquivos de medicina física e reabilitação**, v. 98, n. 4, pág. 631-638, 2017, Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999317300023>. Acessado em: Fev. 2024.

DIBBLE, L. E. *et al.* **High intensity eccentric resistance training decreases bradykinesia and improves quality of life in persons with Parkinson's disease: A preliminary study.** 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353802009001138>. Acessado em: Fev. 2024.

ESTEVINHO, M. F.; SOARES-FORTUNATO, J. M. Dopamina e receptores. **Revista Portuguesa de Psicossomática**, v. 5, n. 1, p. 21-31, 2003. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/7006>. Acessado em: Fev. 2024.

FREITAS, M. L. M.; ZAGER, M.; CAMPBELL, C. A influência do método Pilates na instabilidade postural e qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson. **Fisioterapia Brasil**, v. 16, n. 2, p. 155-159, 2015. Disponível em: <http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/278>. Acessado em: Fev. 2024.

GONÇALVES, G. B.; LEITE, M. A. A.; PEREIRA, J. S. Influência das distintas modalidades de reabilitação sobre as disfunções motoras decorrentes da Doença de Parkinson. **Rev Bras Neurol**, v. 47, n. 2, p. 22-30, 2011. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56525869/influencias_das_distintas_modalidades_de_reabilitacao_sobre_as_disfuncoes_motoras_decorrentes_da_DP-libre.pdf?1525894706=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DInfluencia_das_distintas_modalidades_de.pdf&Expires=1708032554&Signature=DK2~o3nuD7UXk30iaPnDkeG6JA9kmVP8gIx~S8gJSzm3SwIvUhyiwOtgGDmIpCO3eoB~0IcMOFK8nQqA8ajbcmM6Thhoe4NOtNXIFLGBzJaBsumXPwF39pmAfgScMCKo9Mn0HOFzwl44zf36WhPp8MNOOi5y5nrbDNMXkWiVEM6jH0L3aW6~bpKMw4sd3DpIsqEuGxLmueJP13V2XM17Y60DNzRjwq4eQL57arDxFmjzLIbjpKZCblIsIjI95C7CkedUEkYPolli7XE0jJP-2zTGqRrDgCKB~0LHck0Zeddjbx5PCgs28GC5V2ZaPBEuGAX~-E~eL6YtTdg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acessado em: Fev. 2024.

GONÇALVES, L. H. T.; ALVAREZ, A. M.; ARRUDA, M. C. **Pacientes portadores da Doença de Parkinson: Significado de Suas Vivências.** 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/GZqbY5ZKVZPpGqNGcjhkd7Q/>. Acessado em: Fev. 2024.

GOULART, F. *et al.* Análise do desempenho funcional em pacientes portadores de doença de Parkinson. **Acta fisiátrica**, v. 11, n. 1, p. 12-16, 2004. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/102466>. Acessado em: Fev. 2024.

HASS C. J.; COLLINS M. A.; JUNCOS J. L. **Resistance training with creatine monohydrate improves upper-body strength in patients with Parkinson disease: a randomized trial.** 2007. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1545968306293449>. Acessado em: Fev. 2024.

HIRSCH, M. A. *et al.* **A The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with idiopathic Parkinson's disease.** 2003. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999303000467>. Acessado em: Fev. 2024.

LIMONGI, J. C. P. **Conhecendo melhor a Doença de Parkinson.** 1º Edição. Brasil; Editora Plexus, 2001.

LOPES, A. G. **Efeitos do treinamento físico sobre o nível de atividade física, capacidade funcional e comprometimento motor na doença de Parkinson.** (2006, 132 folhas). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/87437>. Acessado em: Fev. 2024.

RODRIGUES-DE-PAULA, F. *et al.* Exercício aeróbio e fortalecimento muscular melhoram o desempenho funcional na doença de Parkinson. **Fisioterapia em movimento**, v. 24, p. 379-388, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/vjdWLZ44ymF7QvHQ6wgLVDz/>. Acessado em: Fev. 2024.

RUBERT, V. A.; REIS, D. C.; ESTEVES, A. C. Doença de Parkinson e exercício físico. **Revista Neurociências**, v. 15, n. 2, p. 141-146, 2007. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/10279>. Acessado em: Fev. 2024.

SCANDALIS, T. A. *et al.* Resistance Training and Gait Function in Patients with Parkinson 's Disease **Revista americana de medicina física e reabilitação** , v. 80, n. 1, pág. 38-43, 2001. Disponível em: https://journals.lww.com/ajpmr/abstract/2001/01000/resistance_training_and_gait_function_in_patients.11.aspx. Acessado em: Fev. 2024.

SCHILLING, B. K. *et al.* Effects of Moderate-Volume, High-Load Lower-Body Resistance Training on Strength and Function in Persons with Parkinson's Disease: A Pilot Study. **Doença de Parkinson**, v. 10, 2010. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/pd/2010/824734/>. Acessado em: Fev. 2024.

SMAILI, S. M. *et al.* Efficacy of neurofunc/tional versus resistance training in improving gait and quality of life among patients with Parkinson's disease: a randomized clinical trial. **Motriz: Revista de educação física**, v. 24, n. 2, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/motriz/a/Kz5q-Vp6dMG9LkCMD85Lx43B/?lang=en>. Acessado em: Fev. 2024.

SOUZA, C. C. B. **Análise da caminhada dentro d'água em pessoas com doença de Parkinson: um estudo com acelerometria.** (2019, 78 folhas). Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/37921>. Acessado em: Fev. 2024.

SOUZA, C. F. M. *et al.* A Doença de Parkinson e o Processo de Envelhecimento Motor: Uma Revisão de Literatura. 2011. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8330>. Acessado em: Fev. 2024.

SOUZA, C. F. M. *et al.* Dopamina e Receptores. 2003. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/287/28750103.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

STEIDL, E. M. S.; ZIEGLER, J. R.; FERREIRA, F. V. Doença de Parkinson: revisão bibliográfica. **Disciplinarum Scientia| Saúde**, v. 8, n. 1, p. 115-129, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/921>. Acessado em: Fev. 2024.

TONIAL, L. P. *et al.* **Efeitos de exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e alcance funcional de indivíduos com doença de Parkinson.** 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblio-ref/2020/03/1051278/efeitos-de-exercicios-fisicos-aquaticos-na.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.